

Titelthema: Wir leben, was wir lehren

Schlingensiepen, Jörn; Boos, Franz-Xaver:
Ist die Digitalisierung abgeschlossen?
In: Die neue Hochschule, 2022-3, S. 18–21.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576057>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 3604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Ist die Digitalisierung abgeschlossen?

Ein Plädoyer für eine differenzierte Sicht und das Heben der Potenziale digitaler Lehre

Von Prof. Dr.-Ing. Jörn Schlingensiepen und Prof. Dr. Franz-Xaver Boos

Foto: Nicole Dietzel

PROF. DR.-ING. JÖRN SCHLINGENSIEPEN

Technische Hochschule Ingolstadt
Professur für Ingenieurinformatik
und computergestützte
Konstruktion
Vizepräsident des *hlb*-
Landesverbands Bayern und der
hlb-Bundesvereinigung
Esplanade 10
85049 Ingolstadt
mobil: +49 1577 977 4176
schlingensiepen@thi.de
www.schlingensiepen.com

Foto: Franz Dilger

PROF. DR. FRANZ BOOS

Hochschule Hof
Professur für wirtschaftliche
Fragen des öffentlichen Sektors
Vizepräsident des *hlb*-
Landesverbandes Bayern
Alfons-Goppel-Platz 1
95028 Hof/ Saale
mobil: +49 179 4540869
franz-xaver.boos@hof-university.de
www.hof-university.de

Während der Pandemie haben die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) schnell auf Distanzunterricht umgestellt. Im Sinne einer Digitalisierung der Lehre ist dies aber ein „Muster ohne Wert“. Denn unter dem Gesichtspunkt einer sinnvollen Nutzung digitaler Werkzeuge in der Lehre war dies keine Hochschulweiterentwicklung. Die HAW wollen keine Fernschulen sein. Ihr Wesenskern ist gerade der enge und praxisorientierte Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden. Das bloße Abfilmen klassischer Lehre schöpft nicht ansatzweise die Potenziale digitaler Lehre aus.

Da nun aber an vielen Stellen der Eindruck entsteht, die Digitalisierung der Lehre wäre durch die Pandemie weitergekommen oder gar abgeschlossen, wollen wir in diesem Artikel aufzeigen, welche ungenutzten Potenziale noch vorhanden sind und wie man diese getreu dem Motto „Chancen nutzen, Risiken minimieren“ proaktiv heben kann.

Wo wir stehen?

Der Begriff der Digitalisierung ist oft ein Missverständnis. Vorlesung per Zoom ist keine digitale Lehre. Klassische Lehre abfilmen und ins Netz stellen auch nicht. Dabei ohne Rücksicht auf die menschliche Aufmerksamkeitsspanne die 90-Minuten-Blockform beizubehalten, ist sicher keine Weiterentwicklung. Wie in vielen anderen Bereichen werden hier bei der sogenannten Digitalisierung unnötige Randbedingungen in die digitale Lösung gepresst. Das ist der gleiche, fehlgeleitete Ansatz, wie papiergebundene Prozesse zu digitalisieren, indem man statt Papier nun PDF-Dateien im Kreis herumreicht.

Aber Lehrfilme sind ein guter erster Schritt. Denn durch ihre zeitliche und räumliche Verfügbarkeit sind sie flexibel nutzbar, sodass jeder Lernende diese in seinem eigenen Lerntempo und im Rahmen seiner Lebenssituation nutzen kann. Eine Stärke unserer HAW war in der Vergangenheit, für unterschiedliche Personen passende Angebote zu machen (Boos/Schlingensiepen 2022). Wir stehen als HAW heute in direkter Konkurrenz zu privaten Angeboten, mit denen unsere Studierenden als Schüler aufgewachsen sind. Diese sind längst auch inhaltlich auf einem professionellen, akademischen Niveau angekommen. Die Plattform „The Simple Club“ (Simpleclub 2022) etwa bietet neben anderem ein komplettes Grundprogramm für Maschinenbau an, welches die ersten Semester eines solchen Studiums weitgehend abdeckt. Unter dem Aspekt der Konsumierbarkeit sind diese professionellen Produktionen den meisten unserer Angebote deutlich überlegen. Im Laufe der Pandemie sind an HAW viele Lehrvideos entstanden, die im wahren Sinne des Wortes „dilettantisch“ sind. Man merkt beim Konsum: Viele Lehrende lieben, was sie tun, sind aber eben nicht als Mediengestalter oder Filmschaffende ausgebildet. Daher werden unsere Lehrangebote, im Gegensatz zu den professionellen Medien, allzu oft weniger gerne konsumiert. Dem ist auch nicht dadurch abzuhelfen, dass den Lehrenden entsprechende Weiterbildungsangebote gemacht werden, sondern nur dadurch, dass man entsprechende personelle Ressourcen bereitstellt. Der *hlb* fordert daher in seinem Positionspapier zu den Voraussetzungen einer digitalen Lehre an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (*hlb* 2021) ganz klar, dass hier ein Paradigmenwechsel hin zur professionellen Medienproduktion stattfinden muss. Die Voraussetzungen, damit erfolgreich zu

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576057>

sein, sind sehr gut: Laut einer Umfrage des Stifterverbands im Juni 2020 steht eine Mehrheit der Lehrenden der digitalen Lehre positiv gegenüber (Winde et al. 2020). Mit der aktuellen Umsetzung sind aber nur 60 Prozent der Studierenden und Lehrenden zufrieden. Es gibt also erheblich Luft nach oben. Dies wird aber von der Leitungsebene und der Politik nur schwach wahrgenommen, zu gut hat der Notbetrieb in der Pandemie funktioniert. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die dafür notwendigen Ressourcen nur leuchtturmhaft oder über punktuelle Wettbewerbe zur Verfügung gestellt werden. Mit einem oberflächlichen Ankratzen am Potenzial Digitalisierung wird es uns nicht gelingen, die notwendigen „Future Skills“ bei unseren Studierenden zu entwickeln.

Was um uns herum passiert

Eine Folge des oben beschriebenen Missverständnisses ist, dass wir uns an vielen Stellen auf das Digitalisieren von wissensvermittelnden Inhalten konzentrieren und dabei oft vergessen, dass Lernen ein sozialer Vorgang ist. Schon vor der Pandemie wussten wir, dass Studienmotivation und emotionale Sicherheit wichtig für den Studienerfolg sind (Kordts-Freudinger et al. 2018). So verwundert es kaum, dass das Wegfallen des Campuslebens zu Beginn der Pandemie zu einem Einbruch bei der Zufriedenheit der Studierenden mit dem Lernerlebnis geführt hat. Laut Winde et al. 2020 sank diese von 85 auf 51 Prozent.

Eine Fokussierung auf digitale Lernkonserven wäre für unsere Art des Lernens und Lehrens an den HAW gerade für die Lernenden in grundständigen Studiengängen nicht gut, weshalb diese nur ein erster Baustein bei einer zielgerichteten Digitalisierung der Lehre sein können. Ein weiterer Baustein müsste die konsequente Digitalisierung der verwendeten Mittel und die Vermittlung entsprechender Skills sein. Wenn eine Entwicklungsingenieurin oder ein Entwicklungsingenieur heute weit über 30 Stunden pro Woche an der Workstation arbeiten und fast alle Aufgaben computerunterstützt erledigt werden, aber ein HAW-Studierender des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik, den wir praxisorientiert auf genau diesen Job vorbereiten, nur rund vier 45-Minuten-Einheiten im Computerlabor verbringt, dann kann man dies in Abwägung zwischen Berufsfähigkeit und Berufsfertigkeit hinterfragen.

Es wird auch in Zukunft einen großen Teil der Lehre geben, in dem Grundlagenwissen vermittelt, menschliche Interaktion eingeübt, kreative Methoden angewandt werden und die daher nicht computerunterstützt gelehrt werden sollten. Soll aber die Lehre an den HAW berufsqualifizierend und praxisorientiert bleiben, muss für jedes Fach einzeln untersucht werden, ob der Einsatz digitaler Hilfsmittel nicht schon von Beginn an zur Vermittlung der notwendigen Kompetenzen geboten sein könnte.

Das Problem mit den Kompetenzen

Aber gerade im Bereich der Kompetenzen oder Skills zeigt sich heute ein sehr uneinheitliches Bild. Die sogenannten Digital Natives nutzen digitale Medien scheinbar mühelos und sind den meisten Lehrenden hier überlegen. Bei der Verwendung von Anwendungssoftware tun sich viele dagegen sehr schwer. Es herrscht eine extreme Ungleichverteilung von Wissen und Handlungskompetenz. Den Autoren begegnen immer wieder Studierende, die ein Zip-Archiv nicht von einem Dateisystemordner unterscheiden können, weil das Betriebssystem für beides die gleiche grafische Metapher verwendet. Auch grundlegende Funktionen von Tabellenkalkulationsprogrammen wie Verweise, Szenarien oder Solver sind vielen nicht bekannt. Wie ihre Dokumente zwischen lokalem Speicher und Cloud verteilt sind, wissen auch längst nicht alle. Spätestens beim Schreiben von Projektarbeiten oder der Abschlussarbeit zeigt sich dann auch, dass viele die Funktionen ihrer Textverarbeitung zur Produktion von längeren Texten noch nie gesehen haben. Dies ist besonders beklagenswert, weil auch hier die finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses und das soziale Umfeld ausschlaggebend sind. In der Vergangenheit waren die HAW sehr erfolgreich darin, den Aufstieg durch Bildung zu ermöglichen (Boos/Schlingensiepen 2022). Das sollten wir nicht verspielen. HAW sollten in den anwendungsorientierten Fächern konsequent computergestützte Arbeitsweisen vermitteln.

Was ist zu tun?

Will man die Chancen digitaler Lehre nutzen, dann muss man die Rolle des Lehrenden neu bestimmen. In der klassischen Lehre ist der Lehrende qua Definition Wissensvermittler: Gute Lehrerinnen und Lehrer unterrichten so, dass die Schülerinnen und Schüler das können, was sie selbst können. Ein hoher Anspruch! Professorinnen und Professoren sollen hingegen die Studierenden dazu befähigen, das zu können, was wir noch nicht können. Sie sollen die Probleme der Zukunft lösen. Der Stifterverband hat für die Definition dieser Future Skills eine Initiative gestartet (Future Skills 2022).

Der Schlüssel liegt in der Vermittlung von Problemlösungskompetenzen. Der Klassiker, dies digital zu unterstützen, ist das Inverted-Class-Room-Modell, gerne auch erweitert um das Just-in-Time-Teaching (Schlingensiepen 2014a/2014b). Hier werden die wissensvermittelnden Teile als Konserve bereitgestellt, sodass Raum für praktische Übungen an realen Problemen entsteht. Echte Probleme zwingen Studierende zu problemlösungsorientiertem Arbeiten und sind deutlich motivierender und praxisrelevanter als das Nachvollziehen von vorgegebenen Case Studies, deren Lösung schon bekannt ist. Der Lehrende wird zum Lernbegleiter. Es bleibt aber die Herausforderung,

„Mit einem oberflächlichen Ankratzen am Potenzial der Digitalisierung wird es uns nicht gelingen, die notwendigen ‚Future Skills‘ bei unseren Studierenden zu entwickeln.“

dass die Studierenden zunehmend sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen (Nickel et al. 2017). Hier liegt nach Ansicht der Autoren die große Chance digitaler Lehre: Durch das Einbinden von Open-Education-Resources (OER) kann die Lehre sehr stark individualisiert werden. In Schleiss et al. (2022) wird gezeigt, dass dies die Rolle des Lehrenden noch einmal drastisch verändert. Es gibt nun den Lehrenden vor Ort und eben auch Lehrende, die in den externen Ressourcen auftreten und die verschiedenen Studierende unterschiedlich ansprechen und motivieren. Der Lehrende wird zusätzlich zum Kurator, der eben nicht alle Lernressourcen zur Verfügung stellt (was sie/er auch nicht leisten könnte), sondern passende empfiehlt. So können auch Lücken im Vorwissen effizient geschlossen werden. Der in Schleiss et al. (2022) vorgestellte und in Studierendenprojekten der letzten Semester erprobte Ansatz geht sogar noch weiter: Man kann durch kuratierte OER sogar Lehrveranstaltungen realisieren, deren fachliche Inhalte vorher nicht festgelegt sind. Das Subjekt einer solchen Lehrveranstaltung ist dann ein reales Problem, z. B. die Entwicklung eines Produkts. Grundsätzliche Methoden zur Produktdefinition und Anforderungsermittlung sowie zur Festlegung von Funktionen sind der Ausgangspunkt. Für die einzelnen Teilprobleme müssen nun Teillösungen erstellt werden, fehlende Kompetenzen müssen dazu schnell erworben werden. Der Bedarf an Lernmitteln ist also noch mal größer und schlechter vorherzusehen als bei der oben beschriebenen Abdeckung von Lücken im Vorwissen. Die Lücke im Wissen der Studierenden ist gerade die Essenz des Ansatzes. Denn so sind sie gezwungen, schnell neues Wissen zu finden und zu erschließen. Der Lehrende wird zum Coach, der mit den Studierenden das Problem löst und im Idealfall nur sehr wenig eingreift.

Ein weiteres Beispiel ist das Modul „Interdisziplinäres Kooperationsprojekt“ im dualen Masterstudiengang „Future Skills und Innovation“ der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Hier arbeiten Studierende mit unterschiedlichen Bachelorabschlüssen gemeinsam an einer konkreten Aufgabenstellung. Der jeweilige Lehrende tritt dabei nur noch als Mentor der einzelnen Teams auf (THM 2022).

Wo wollen wir hin? Chancen ergreifen

Menschen brauchen heute individuelle, für ihre Lebenssituation passende Angebote zur Aus- und Weiterbildung. Die HAW sind aufgrund ihrer lokalen

Verankerung und der beruflichen Erfahrung ihrer Mitglieder in der Lage, schnell und flexibel Angebote machen zu können. Wichtige Bausteine zur Individualisierung dieser Angebote sind heute:

- Weiterentwicklung des grundständigen Bachelor- und Masterstudiums mit praktischer wissenschaftsbasierter Lehre
- Individualisierung der Lehre als Antwort auf die zunehmende Diversität der Vorbildung unserer Studierenden
- Ausbau des dualen Studiums
- Weiterbildungsangebote mit dem Ziel Studienabschluss
- Weiterbildungsangebote mit dem Ziel Fachzertifikat
- neue Möglichkeiten zum Teilzeitstudium

Alle diese Herausforderungen können wir mithilfe digitaler Mittel adressieren. Durch zielgerichteten Einsatz digitaler Lernmittel und digitaler Arbeitsmittel können Freiräume zum Einüben von Arbeitsweisen und Methoden geschaffen und individuelle Wissenslücken geschlossen werden. So können wir schon in den grundständigen Bachelor- und Masterstudiengängen die Grundlagen und Fertigkeiten für lebenslanges Lernen legen.

Ein sehr guter Ansatz zur Individualisierung ist die Verwendung von reinen Lern-Apps, um Einzelne dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden. Wirft man einen Blick auf das Angebot Leifiphysik (Leifiphysik 2022) der Joachim-Herz-Stiftung, bekommt man einen Eindruck, was mit virtuellen Labs, interaktiven Landkarten, ökonomischen Planspielen usw. möglich wäre. Durch den Wegfall örtlicher und zeitlicher Beschränkungen sind sie geeignet, viele verschiedene Zielgruppen zu erreichen und einzubinden.

Das duale Studium bietet ein breites Anwendungsfeld für problemorientiertes Lernen. In Boos/Schlingensiepen (2021) stellen wir dar, wie dies gelingen kann: Wir holen uns nach einer Lernphase in einem Modul die jeweiligen Fragestellungen aus der betrieblichen Praxis der dual Studierenden in die Hochschule. Der Diversität und der Vielzahl der Fragestellungen der einzelnen Studierenden, gerade im Hinblick auf die unterschiedlichen Kompetenzen, begegnen wir dabei durch die kuratierte Bereitstellung von Lehrvideos bzw. anderer OER. Die Fähigkeit zum Transfer aus der Theorie in die Praxis beinhaltet immer die zusätzliche Fähigkeit, notwendige Wissensquellen zu finden, zu erschließen und zu bewerten.

Digital unterstützte Lern-Setups können durch die Auflösung von Raum- und Zeitanforderungen ein Studium auch in besonderen Lebenssituationen ermöglichen. HAW sind durch die räumliche Nähe und gute Vernetzung mit der lokalen Wirtschaft der ideale Anbieter von akademischer Bildung und das gerade für die Personengruppen, die beispielsweise aufgrund von Berufstätigkeit oder wegen familiärer Pflichten eben nicht das typische Vollzeitstudium absolvieren können. Durch das Einbinden digitaler Mittel können z. B. grundständige Studiengänge so angeboten werden, dass sie nebenberuflich oder in Teilzeit absolviert werden können. Eine weitere Möglichkeit sind Angebote von Fachzertifikaten oder Nano-Degrees. Diese haben gegenüber einem vollständigen Studium einen deutlich kleineren Umfang und fokussieren sich auf einen bestimmten Aspekt, sind aber mit ECTS-CP hinterlegt. Diese können später anerkannt oder als kumuliertes Studium zu einem Abschluss führen. Abhängig von ihrer Lebenssituation können Studierende selbst bestimmen, wann und in welcher Form sie welchen Teil absolvieren.

Fazit

Wollen die HAW von einer echten Digitalisierung der Lehre profitieren und die Einbindung aller Studierenden erreichen, müssten sie Anwendungs- und Lernsoftware lizenzieren, ausreichend

Rechnerarbeitsplätze für Lehrveranstaltungen und freies Arbeiten zur Verfügung stellen und Personal einstellen, das die professionelle Produktion von Medien nach den fachlichen Vorgaben der Lehrenden durchführt.

Betrachtet man digitale Lehre nicht als Ersatz, sondern als Mittel, um die wissensvermittelnden Anteile der Lehre zeitlich zu optimieren, dann würde die Lehre individualisiert und es würden damit Freiräume außerhalb vorkonfektionierter Studieninhalte gewonnen, um gemeinsam mit unseren Studierenden Problemlösungskompetenz, Digitalisierungskompetenz und andere Schlüsselqualifikationen zu erarbeiten. So kann der sinnvolle Einsatz digitaler Hilfsmittel in der Lehre sicherstellen, dass die Praxisorientierung, die unseren Hochschultyp auszeichnet, tatsächlich erhalten bleibt. Die fachhochschultypische Nähe zwischen Lehrenden und Lernenden würde dazu genutzt, die Grundlage für lebenslange Lernfähigkeit zu legen.

Digitale Formate bieten durch die Beseitigung von organisatorischen Einschränkungen und die Möglichkeit, individuelle, zielgruppengerechte Angebote machen zu können, die Chance, dass unsere HAW auch in Zukunft der Ort sind, an dem die gesellschaftliche Verheißung des Aufstiegs durch Bildung Realität ist. Diese Chance sollten wir ergreifen. Dass wir so etwas können, haben wir im Laufe der Pandemie gezeigt. ■

Hochschullehrerbund (*h1b* 2021): Positionspapier zu den Voraussetzungen einer digitalen Lehre an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. https://www.h1b.de/fileadmin/h1b-global/downloads/uber_uns/2021-02_h1b-Positionspapier_Digitale_Lehre.pdf - Abruf am 02.05.2022.

Die Lernapp Simpleclub (Simpleclub 2022): <https://simpleclub.de/> - Abruf am 02.05.2022.

Boos, Franz-Xaver; Schlingensiepen, Jörn (Boos/Schlingensiepen 2021): Verzahnung der betrieblichen Praxis mit der wissenschaftlichen Lehre - Von der Anwendung her gedacht. In: *Duales Studium 2021/06*, Berlin: DUZ Medienhaus, S. 37-44.

Kordts-Freudinger, Robert; Fritzsche, E.; Schlingensiepen, Jörn (Kordts-Freudinger et al. 2018): Study motivation and academic emotions in engineering students: A case study in german higher education. In: *IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018*. S. 563-570, S. 569-576.

Winde, Mathias; Werner, Said D.; Gumbmann, Barbara; Hieronimus, Solveigh (Winde et al. 2020): Diskussionspapier 4: Hochschulen, Corona und jetzt? - Wie Hochschulen vom Krisenmodus zu neuen Lehrstrategien für die digitale Welt gelangen. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (Hrsg.) 10/2020. <https://www.stifterverband.org/medien/hochschulen-corona-und-jetzt>. - Abruf am 02.05.2022.

Boos, Franz-Xaver; Schlingensiepen, Jörn (Boos; Schlingensiepen 2022): Aufstieg durch Bildung - Rolle und Aufgabe der HAWs. In: *Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum des Hochschullehrerbundes h1b*, 2022.

Schleiss, Johannes; Hense, Julia; Kist, Andreas; Schlingensiepen, Jörn; Stober, Sebastian (Schleiss et al. 2022): Teaching AI Competencies in Engineering using Projects and Open Educational Resources. *SEFI Annual Conference 2022*.

Schlingensiepen, Jörn (Schlingensiepen 2014a): Video killed the radio star - lecturing using new media - a case study. In: *European Conference on Software Engineering Education 1/1 2014*.

Schlingensiepen, Jörn (Schlingensiepen 2014b): Innovation in Distance, E- and Blended Learning in Educational Mass Production using inverted class room model (icm). In: *Procedia-Social and Behavioral Journal 2014*.

Future Skills - Initiative des Stifterverbands (Future Skills 2022): <https://www.future-skills.net/> - Abruf am 02.05.2022.

Nickel, Sigrun; Thiele, Anna-Lena (Nickel et al. 2017): Öffnung der Hochschulen für alle? Befunde zur Heterogenität der Studierenden. In: Kriegel, Michael; Lojewski, Johanna; Schäfer, Miriam; Hagemann, Tim (Hrsg.): *Akademische und berufliche Bildung zusammen denken. Von der Theorie zur Praxis einer Offenen Hochschule*. Münster, New York, Waxmann Verlag, 2017, S. 43-59.

LEIFIPhysik - Lernangebot der Joachim-Herz-Stiftung (Leifiphysik 2022): <https://www.leifiphysik.de/> - Abruf am 02.05.2022.

Technische Hochschule Mittelhessen (THM 2022): Future Skills und Innovation (dual): <https://www.thm.de/site/studium/unsere-studienangebote/future-skills-und-innovation-master-dual.html> - Abruf am 02.05.2022.